

EXPLORAÇÃO DO CONCEITO DE “SIMPATIA” EM *THE THEORY OF MORAL SENTIMENTS*, DE ADAM SMITH

LUÍS OLIVEIRA

A CAUSA DA SIMPATIA, E O MODO COMO ELA É EXCITADA

Servem as seguintes páginas de exploração do conceito de simpatia em *A Teoria dos Sentimentos morais*, de A. Smith, perante as três questões que mencionamos no título. As primeiras duas são colocadas pelo próprio Smith na obra, e sobre elas versará o capítulo inicial da *Teoria*. A terceira corresponde a uma interpretação nossa, e corresponderá à questão que Smith procuraria responder, em parte, no segundo capítulo da obra.

O Capítulo que abre *A Teoria dos Sentimentos Morais*, que tem como título *Da Simpatia*, dá-nos as primeiras respostas às questões da causa da simpatia e ao modo como ela é excitada. Adam Smith parte da identificação da evidência que há alguns princípios universais da espécie humana que fazem os seus indivíduos interessar-se, de algum modo, na

fortuna dos outros. Recusando a hipótese de uma experiência imediata das sensações de outrem (estas serão factos pessoais directamente intransmissíveis) Smith avança a tese fundamental onde postula que «(...) é apenas pela imaginação que podemos formar alguma concepção de quais são as suas [o nosso irmão humano] sensações.»⁽¹⁾

Deste modo, Adam Smith coloca logo no início da sua obra a tese segundo a qual a causa da simpatia é a imaginação.

Assim, no que respeita à questão da causa da simpatia, podemos verificar que A. Smith segue, no essencial, as teses anteriormente colocadas por David Hume. Também A. Smith toma a simpatia como uma “operação interior do espírito”, e toma claramente a imaginação como a força activa dessa operação, da qual depende uma emoção análoga à afecção de outrem. A imaginação é o meio dessa operação, é a sua força activa, e assim, neste sentido, é a sua causa.

De facto, no que se relaciona com a teoria da simpatia de D. Hume, o autor de *A Teoria dos Sentimentos Morais* começa por marcar a

Então, a simpatia é plenamente excitada apenas na imaginação, através da troca de lugares na fantasia:

(...) que é por trocar de lugares na fantasia com o sofredor, que nós vimos tanto a conceber ou a ser afetados pelo que ele sente, pode ser demonstrado por muitas observações óbvias, se isso não devesse ser pensado como suficientemente evidente por si.(5)

O que está em causa na simpatia é a colocação, na imaginação, do espectador na situação daquele que sofre alguma paixão, e a intensidade ou vivacidade da emoção análoga despertada no peito do espectador é directamente proporcional à informação que este tem da situação do outro. Quanto mais informação sobre a situação, mais completa é a imaginação do espectador ao colocar-se na situação do outro, e quanto mais completa é esta imaginação, mais intensa é a simpatia ou a afecção análoga que é despertada no peito do espectador. Aqui, está implícita uma relação de causa-efeito, entre uma determinada situação vivida por aquele primeiramente afetado, e a sua consequente afecção. E é a reprodução imaginativa dessa situação pelo espectador, colocando-se a ele próprio na situação alheia, a causa de uma afecção análoga que corresponde ao conhecimento e reprodução do estado emotivo do outro, ou seja, à simpatia.

Assim, no que respeita à questão sobre como é excitada a simpatia, podemos concluir que A. Smith recusaria a tese de D. Hume segundo a qual a derivação da simpatia sofreria o concurso de outras qualidades do espírito para além da imaginação, como, por exemplo, a crença.

Daqui retira-se a consequência que os limites da simpatia são, na TMS, os limites da imaginação, o que levanta o problema do estatuto epistemológico do conhecimento possível que formamos dos estados afetivos do outro. Ora, não obstante Smith afirmar que através da simpatia é possível, proporcionalmente à vivacidade da concepção imaginativa, excitar gradualmente a mesma emoção que afeta o outro no peito do espectador(6), a sua resposta ao problema enunciado acima surge-nos, no primeiro capítulo da obra, de forma cabal, quando o autor desenvolve a nossa capacidade para simpatizar com os mortos: a simpatia corresponde a uma «(...) ilusão da imaginação».(7)

Assim, por relação com o conceito de simpatia desenvolvido por D. Hume no *Tratado da Natureza Humana*, podemos concluir que a sua evolução na TMS vai claramente no sentido da virtualização da percepção dos estados afetivos do outro, num esforço sintónico com o desenvolvimento conceptual verificado no chamado Iluminismo Escocês. Esta tese foi referida e explorada num trabalho recente, e será, também ela, objeto de estudo na Parte III do presente trabalho.

(5) TMS (I.i.1.3) – *[...] that it is by changing places in fancy with the sufferer, that we come either to conceive or to be affected by what he feels, may be demonstrated by many obvious observations, if it should not be thought sufficiently evident of itself];*

(6) TMS (I.i.1.2);

(7) TMS (I.i.1.13) – *[very illusion of the imagination];*

SIMPATIA, PRAZER E PROPRIEDADE

A colocação deste conceito de simpatia no centro de uma teoria sobre o juízo moral, o que ainda, alguns argumentam, engloba uma teoria sobre os motivos da acção humana, coloca a A. Smith um novo problema que o autor vai procurar responder em TMS I.i.2, sob o título, *Of The Pleasure Of Mutual Sympathy*. Trata-se do problema sobre o que motiva a simpatia, e este é um problema diferente dos dois que tratamos acima. A tese de Smith é que o que motiva a procura da simpatia, tanto por aquele que é o principal afetado por um determinado acontecimento, como por um possível espectador, é o prazer que o autor define como o prazer da simpatia mútua. Do ponto de vista do principal afetado, diz-nos o autor que «(...) qualquer que seja a causa da simpatia, ou como quer que seja que ela possa ser excitada, nada nos dá tanto prazer como observar no outro homem a compaixão com todas as emoções do nosso peito; nem somos alguma vez tão chocados como pela aparência do contrário.»(8) Como podemos constatar do exposto anteriormente, quando alguém recria discursivamente uma situação que se refere a um acontecimento passado, positivo ou negativo, com o objetivo de excitar a simpatia do espectador, isto tem como resultado expectável a reprodução na

imaginação de um estado afetivo. Essa reprodução dar-se-á no espectador, que é colocado, na imaginação, perante determinada situação alheia, mas também naquele que foi primeiramente afetado e que agora recria o acontecimento passado na sua própria imaginação de forma a poder comunicá-lo. Neste caso específico, que serve de principal exemplo ao nosso autor, percebe-se facilmente o prazer inerente à reprodução na imaginação de um estado afetivo positivo. Mas a reprodução na imaginação de um estado afetivo doloroso não pode deixar de implicar a dor inerente a esse mesmo estado afetivo. Então, o que nos motiva a procurar a comunicação simpática dos estados afetivos negativos ou dolorosos? A resposta de Smith é que a própria simpatia implica um determinado tipo de prazer, e a sua ausência, um determinado tipo de dor. E este fenómeno será mais marcado, no caso do estado afetivo comunicado ser essencialmente doloroso.

A simpatia, que os meus amigos expressam com a minha alegria, pode, de facto, dar-me prazer por avivar essa alegria: mas aquela que eles expressam com a minha dor não me poderia dar alguma, se servisse apenas para avivar essa dor. A simpatia, no entanto, aviva a alegria e alivia a dor. Ela aviva a alegria apresentando outra fonte de satisfação; e alivia a dor por insinuar no coração quase a única sensação agradável que ele é nessa altura capaz de receber.(9)

(8) TMS (I.i.2.1) – [whatever may be the cause of sympathy, or however it may be excited, nothing pleases us more than to observe in other men a fellowfeeling with all the emotions of our own breast; nor are we ever so much shocked as by the appearance of the contrary];

(9) TMS (I.i.2.2) – [The sympathy, which my friends express with my joy, might, indeed, give me pleasure by enlivening that joy: but that which they express with my grief could give me none, if it served only to enliven that grief. Sympathy, however, enlivens joy and alleviates grief. It enlivens joy by presenting another source of satisfaction; and it alleviates grief by insinuating into the heart almost the only agreeable sensation which it is at that time capable of receiving.];

algum acidente relacionado com a impossibilidade de seguirmos o nosso parente nos seus sentimentos morais, mas ocorrerá, mais commumente, por um acidente que justifique um período alargado de falta de contacto. É neste sentido, que o autor condena a entrega da educação das crianças a colégios internos distantes, apontando tal prática como causa da corrupção da moral doméstica e, por consequência, da felicidade doméstica, nos grupos de superior estatuto social, tanto na Inglaterra como na França do séc. XVIII.(13)

De forma a concretizar esta noção de simpatia plena, e de que forma ela possui uma dimensão moral na identificação dos estados afetivos do outro como próprios ou impróprios, necessitamos de explorar o conceito smithiano de *propriedade*.

A propriedade ou impropriedade dos sentimentos ou afecções dos outros atribui-se relativamente aos motivos que as excitaram, ou seja, à sua causa.(14) O único meio para julgar essa propriedade é através dos nossos próprios sentimentos perante o mesmo motivo ou circunstância.

Qualquer faculdade num homem é a medida pela qual ele julga a faculdade semelhante no outro. Eu julgo a tua vista pela minha vista, o teu ouvido pelo meu ouvido, a tua razão pela minha razão, o teu ressentimento pelo meu ressentimento, o teu amor pelo

meu amor. Nem tenho, nem poderia ter, alguma outra forma de julgar sobre elas.(15)

Colocando-nos deste modo perante as circunstâncias alheias, temos acesso ao que sentiríamos na sua posição, e é, portanto, relativamente ao que sentiríamos no seu lugar, que julgamos a propriedade da sua afecção por relação à circunstância que a terá motivado.

Se o objeto dos nossos sentimentos afetar-nos e ao nosso companheiro de forma semelhante, notamos imediatamente a correspondência, ou falta dela, dos nossos sentimentos, julgando assim a propriedade ou impropriedade dos sentimentos do outro. Trata-se, neste caso, dos “objetos gerais da ciência e do gosto”, e não há, neste caso, lugar à simpatia, ou à troca de lugares na fantasia, pois esta não é necessária à mais perfeita harmonia de sentimentos e afecções.(16)

A troca de lugares na fantasia só é necessária quando o objeto dos sentimentos e afecções, o seu motivo, afeta-nos, de maneira particular por relação com aquele de quem julgamos os sentimentos. Só aí a simpatia é necessária para a harmonia das nossas afecções, e só aí essa harmonia envolverá o prazer da simpatia mútua que descrevemos como prazer da afetividade. Tal acontece na situação onde se dá a comunicação de um estado afetivo doloroso. Neste caso, do

(13) TMS (VI.ii.1.10);

(14) TMS (I.i.3.6);

(15) TMS (I.i.3.10) – [Every faculty in one man is the measure by which he judges of the like faculty in another. I judge of your sight by my sight, of your ear by my ear, of your reason by my reason, of your resentment by my resentment, of your love by my love. I neither have, nor can have, any other way of judging about them];

(16) TMS (I.i.4.2);

qual Smith serve-se algumas vezes do exemplo da morte de um filho, é evidente que a circunstância afeta de modo muito diferente o espectador e o sujeito primeiro da dor.

Para o autor, mesmo numa situação extrema como a do exemplo acima, é possível construir, através da simpatia, uma harmonia relativa das afecções entre o sujeito primeiramente implicado na circunstância e o espectador. Julgar a propriedade das afecções ou sentimentos alheios corresponde em declarar essa harmonia nos termos da concordância. Ou seja, a concordância é o nível de correspondência das afecções, suficiente para a harmonia da sociedade.⁽¹⁷⁾ Assim, o sentido em que atribuímos anteriormente uma dimensão moral a esta simpatia plena, e ao prazer que lhe é inerente, dá-se na medida em que ela exige sempre o juízo da propriedade da afecção do outro.

A. Smith concretiza em TMS (I.i.1.4) o modo como a simpatia plena, ou a concordância das afecções por simpatia, é motivado pelo prazer da simpatia mútua num caso semelhante ao do exemplo acima referente à perda de um filho:

De modo a produzir esta concórdia, quando a natureza ensina os espectadores a assumir as circunstâncias daquele principalmente em causa, ela ensina este último nalguma medida a assumir aquelas dos espectadores. Como eles estão continuamente a colocarem-se a eles mesmos na sua

situação, e por este motivo a conceber emoções similares às que ele sente; então ele está também constantemente a colocar-se a ele próprio nas deles, e por esta razão a conceber algum grau dessa frieza sobre a sua própria fortuna, com a qual ele é sensível que eles a verão. Como eles estão constantemente a considerar como se sentiriam, se eles fossem realmente os sofredores, também ele é levado tão constantemente a imaginar de que forma ele seria afetado se ele fosse apenas um dos espectadores da sua própria situação. Como a simpatia deles os faz ver isso [a situação], nalguma medida, com os olhos dele, também a simpatia dele o faz ver isso, nalguma medida, com os deles, especialmente quando na presença deles e agindo sobre a sua observação: e como a paixão refletida, que ele assim concebe, é muito mais fraca que a original, ela necessariamente abate a violência do que ele sentiu quando veio à presença deles, antes de começar a reconhecer a forma como eles seriam afetados por isso, e a ver a sua própria situação nessa luz cândida e imparcial. A mente, portanto, é raramente tão perturbada, que a companhia de um amigo não a restaure a algum nível de tranquilidade e calma. O peito é, nalguma medida, acalmado e composto no momento em que vimos à sua presença. Somos imediatamente lembrados da luz através da qual ele vê a nossa situação, e começamos a vê-la nós mesmos pela mesma luz; pelo que efeito da simpatia é instantâneo.⁽¹⁸⁾

(17) TMS (I.i.4.7);

(18) TMS (I.i.4.8-9) – [In order to produce this concord, as nature teaches the spectators to assume the circumstances of the person principally concerned, so she teaches this last in some measure to assume those of the spectators. As they are continually placing themselves in his situation, and thence conceiving emotions similar to what he feels; so he is as

Então, o movimento no sentido da concordância das afecções e dos sentimentos, oferece ao sujeito primeiramente implicado numa circunstância muito dolorosa um alívio relativo, no sentido em que diminui o grau de intensidade dessas afecções para um nível potencialmente concordante com o do espectador. Mas, Smith diz-nos que esse movimento oferece «(...) quase a única sensação agradável que ele é nessa altura capaz de receber»(19), no sentido que a simpatia plena, ou a concordância das afecções e sentimentos, provoca uma sensação agradável que o autor concebe como o prazer da simpatia mútua. A simpatia plena implica uma sensação agradável, ou de prazer, e é este prazer que motiva o próprio processo simpático. A simpatia é sempre agradável e a falta dela é sempre desagradável. E se não mostrar-se afetado pela alegria dos nossos companheiros revela falta de sensibilidade, «(...) não colocar um semblante sério quando eles nos dizem as suas aflições, é uma real e grosseira desumanidade.»(20)

Neste sentido, podemos afirmar que, segundo o sistema da simpatia de A. Smith, a percepção da diferença entre os nossos sentimentos e os sentimentos da sociedade, por relação com a mesma causa, corresponde a uma forma de mal-estar, e a percepção da concordância desses mesmos sentimentos, corresponde a uma forma de bem-estar. O único meio de conceber os sentimentos da sociedade ou da humanidade por relação a uma determinada causa, possibilitando assim a comparação com os nossos próprios sentimentos, é pela posição, na imaginação, da figura do *espectador imparcial*.

PROPRIEDADE E PAIXÕES

Na introdução do conceito de propriedade na TMS, o autor dizia-nos que: «(...) na proporção ou desproporção que a afecção pareça ter com a causa ou objeto que a excita, consiste a propriedade ou

constantly placing himself in theirs, and thence conceiving some degree of that coolness about his own fortune, with which he is sensible that they will view it. As they are constantly considering what they themselves would feel, if they actually were the sufferers, so he is as constantly led to imagine in what manner he would be affected if he was only one of the spectators of his own situation. As their sympathy makes them look at it, in some measure, with his eyes, so his sympathy makes him look at it, in some measure, with theirs, especially when in their presence and acting under their observation: and as the reflected passion, which he thus conceives, is much weaker than the original one, it necessarily abates the violence of what he felt before he came into their presence, before he began to recollect in what manner they would be affected by it, and to view his situation in this candid and impartial light.

The mind, therefore, is rarely so disturbed, but that the company of a friend will restore it to some degree of tranquility and sedateness. The breast is, in some measure, calmed and composed the moment we come into his presence. We are immediately put in mind of the light in which he will view our situation, and we begin to view it ourselves in the same light; for the effect of sympathy is instantaneous.];

(19) TMS (I.i.2.2) – [(...) almost the only agreeable sensation which it is at that time capable of receiving];

(20) TMS (I.i.2.4) – [(...) not to wear a serious countenance when they tell us their afflictions, is real and gross inhumanity];

impropriedade, a decência ou indecência da acção consequente.»(21) Entendemos esta “acção consequente” como o comportamento do sujeito da paixão, consequente a essa mesma paixão. Como uma das teses fundamentais de Smith é que não é possível um conhecimento imediato das paixões ou afecções do outro, o juízo da propriedade ou impropriedade dessas afecções é, de facto, um juízo sobre a propriedade ou impropriedade do comportamento consequente a elas. Ou seja, a paixão que reproduzimos simpaticamente, a partir da imaginação da situação do outro, não é comparável com a paixão que o outro efetivamente sentiu – não é possível o conhecimento desse sentimento –, mas apenas com o comportamento consequente à paixão que ele demonstra.

Das consequências decorrentes da identificação, por parte do autor, da afetividade com o hábito da simpatia, vimos que uma delas era a possibilidade da simulação deste hábito, o que permitiria, por exemplo, que se dê o comportamento próprio entre parentes, na ausência de afetividade. Isto demonstra que A. Smith concebe a simulação da simpatia, e esta simulação dar-se-á quando o grau da paixão não corresponde à acção consequente. Esta não correspondência pode ocorrer em qualquer um dos dois polos da relação simpática, ou seja, tanto

naquele principalmente implicado por uma determinada situação, como no observador, pode dar-se a não correspondência entre o grau da paixão e a sua demonstração no comportamento consequente. Neste caso dar-se-á uma simulação da simpatia, e o que distinguirá a simpatia plena da sua simulação é a presença ou ausência do que o autor concetualiza como o prazer da simpatia mútua.

Do modo como A. Smith parte para a teorização da relação entre propriedade e paixões, podemos identificar como pressuposta a tese segundo a qual cada paixão humana pode assumir diferentes graus de intensidade. Podemos imaginar, portanto, para cada paixão, um intervalo de graus de intensidade limitado pelos graus mais e menos intensos que essa paixão pode assumir. Algures neste intervalo, concebe A. Smith que se encontra sempre um ponto de propriedade, onde a manifestação da paixão corresponde ao comportamento próprio perante a excitação dessa paixão por um objeto particularmente relacionado com o sujeito que a experimenta. Ainda, aponta o autor que este ponto de propriedade constituir-se-á sempre como uma certa mediocridade no que respeita à intensidade da paixão, ou seja, o grau de intensidade de uma paixão que é próprio revelar perante algum objeto

(21) TMS (I.i.3.6) – [(...) in the proportion or disproportion which the affection seems to bear to the cause or object which excites it, consists the propriety or impropriety, the decency or ungracefulness of the consequent action.];

particularmente relacionado com o sujeito que a experimenta está, regra geral, próximo do que podemos imaginar como o ponto médio de uma escala de diferentes graus de intensidade que essa paixão pode assumir. Relativamente a este ponto médio, o ponto de propriedade varia para cada paixão, sendo mais intenso para algumas e menos intenso para outras. E o que determina, de facto, a variação deste ponto de propriedade é a disposição que a humanidade tem para simpatizar com essa paixão(22). Assim, é pela coincidência dos respectivos pontos de propriedade que A. Smith vai elaborar uma catalogação dos diferentes tipos de paixões, o que significa, pelo exposto acima, que o autor interpreta esta diferenciação como uma consequência directa da disposição mais ou menos marcada que o género humano tem para simpatizar com elas.(23)

De acordo com esta catalogação as paixões humanas dividem-se entre cinco tipos, e para cada um deles são diferentes os graus de intensidade da paixão consistentes com a propriedade. O primeiro destes tipos refere-se às paixões que têm origem no corpo, e, em relação a elas, diz-nos o autor que «é indecente expressar algum grau intenso dessas paixões que surgem a partir de uma certa situação ou disposição do corpo; porque a companhia, não estando na mesma disposição, não pode ser espectada a simpatizar com elas.»(24) Ou

seja, o grau de intensidade das paixões que têm a sua origem exclusiva no corpo é relativamente baixo, o que se deve à dificuldade que qualquer observador tem para simpatizar com elas. A este propósito, A. Smith refere-se claramente em TMS (I.ii.1) à dificuldade em reproduzir na imaginação do observador o objeto dos sentidos em que consiste a paixão original daquele principalmente implicado. Este objeto dos sentidos é referenciado pelo autor como um apetite ou como dor física. Em qualquer um dos casos, é indecente expressar um grau muito intenso da paixão, consistindo o seu controlo no comportamento tido como próprio. Assim, no controlo dos apetites corpóreos consiste a virtude clássica da temperança, e na pouca simpatia que pode esperar aquele que atravessa um grande mal-estar corpóreo baseia-se a paciência, a constância e a firmeza que fazem reconhecer o seu controlo como um comportamento admirável.

Em TMS (I.ii.2), A. Smith refere-se às paixões que tomam a sua origem de um hábito ou transformação particular da imaginação. Neste caso a paixão é derivada de um hábito ou transformação peculiar que a imaginação de alguma forma adquiriu, ilustrando o autor este tipo com o exemplo da paixão que experimenta o amante por alguém em particular. Este é, segundo Smith, um tipo de paixão que

(22) TMS (I.ii.Intro.2)

(23) TMS (I.ii.Intro.2) – [And if we consider all the different passions of human nature, we shall find that they are regarded as decent, or indecent, just in proportion as mankind are more or less disposed to sympathize with them.];

(24) TMS (I.ii.2.1) – [It is indecent to express any strong degree of those passions which arise from a certain situation or disposition of the body; because the company, not being in the same disposition, cannot be expected to sympathize with them.];

Assim, acontece que, unicamente no caso deste tipo de paixões, a sua expressão num grau congruente com o seu ponto de propriedade não provoca a simpatia imediata do observador, o que tem como consequência que este não reconheça imediatamente esse comportamento como próprio. O ódio e o ressentimento implicam para aquele a quem se dirigem sentimentos como a angústia ou o medo, com os quais simpatizamos facilmente, e este facto faz com que o juízo do ponto de propriedade das paixões insociais se revele como especialmente complexo, mesmo quando a sua demonstração é necessária, natural e justa.

Não há nenhuma paixão, da qual a mente humana seja capaz, que a propósito da sua justeza devamos ter tantas dúvidas, que a propósito da sua indulgência devamos tão cuidadosamente consultar o nosso sentido natural de propriedade, ou tão diligentemente considerar quais seriam os sentimentos do espectador frio e imparcial.(28)

Um quarto tipo de paixões, as paixões sociais e benevolentes, é descrito em TMS (I.ii.4) como oposto às paixões insociais pois, enquanto aquelas descritas anteriormente geravam uma simpatia dividida entre aquele que sofria da paixão do ódio ou ressentimento e o outro que era o objeto da paixão, as paixões sociais geram uma simpatia redobrada no facto da

simpatia por aquele que é movido por sentimentos benevolentes coincidir com a simpatia por aquele a quem essa paixão se dirige. «Entramos na satisfação tanto da pessoa que as [as afecções benevolentes] sente, como da pessoa que é o objeto delas.»(29) Isto terá como consequência que, ao contrário de qualquer um dos tipos de paixões abordados anteriormente, o sentimento de paixões benevolentes de modo excessivo, ultrapassando o seu ponto de propriedade, nunca pode ser considerado com aversão ou repulsa. A. Smith faz mesmo um apontamento em TMS (I.ii.4.3) onde refere que só podemos tomar algum grau de intensidade destas afecções como excessivo porque, ao colocarmo-nos na posição daquele que é movido por estes sentimentos, compreendemos que isso o expõe à perfídia e à ingratidão dos outros. Ora, isto demonstra que, para este autor, o mecanismo da simpatia, pelo qual estabelecemos um juízo moral acerca da propriedade das afecções e da conduta dos outros, não considera qual deveria ser a situação. Este ponto é perfeitamente congruente com o foco que A. Smith colocava sobre a situação do outro na sua teorização inicial acerca a simpatia, pois a situação na qual nos colocamos através da imaginação procura ser o mais factual possível, abarcando não só as condições externas a que o sujeito primeiro da paixão está exposto, mas também o seu carácter.

(28) TMS (I.ii.3.8) – [There is no passion, of which the human mind is capable, concerning whose justness we ought to be so doubtful, concerning whose indulgence we ought so carefully to consult our natural sense of propriety, or so diligently to consider what will be the sentiments of the cool and impartial spectator.];

(29) TMS (I.ii.4.1) – [We enter into the satisfaction both of the person who feels them, and of the person who is the object of them.];

O quinto e último tipo de paixões, as paixões egoístas definidas como a dor ou a alegria quando concebidas sobre a nossa boa ou má sorte, é tratado em TMS (I.ii.5) como o tipo de paixões que, por relação com a propriedade, ocupa um lugar médio entre as paixões sociais e insociais. Isto significa que o afastamento em relação ao seu ponto de propriedade é menos condenável por relação com as paixões insociais, e é também menos aceitável que no caso das paixões sociais, o que se compreende por nas paixões egoístas não haver um outro que se constitua como o objeto da paixão e que assim possibilite o fenómeno da simpatia dividida, característico das paixões insociais, ou da simpatia redobrada, característico das paixões sociais.

Ainda, A. Smith avança aqui com a tese em que nos diz que o ponto de propriedade é diferente entre as paixões egoístas que implicam a dor e aquelas que implicam a alegria do sujeito da paixão. E isto porque «existe (...) esta diferença entre a dor e a alegria, que nós estamos geralmente mais dispostos a simpatizar com pequenas alegrias e grandes dores.»(30) Estamos mais dispostos a simpatizar com pequenas alegrias, pois, embora nos seja agradável a alegria alheia, o sentimento da inveja geralmente deturpa a nossa simpatia por essas alegrias consequentes a uma sorte que implique uma grande diferença na condição social do outro. Por outro lado,

estamos mais dispostos a simpatizar com grandes desgostos, pois à partida é-nos desagradável simpatizar com a dor, apontando o autor que normalmente lidamos com as pequenas desgraças alheias tomando-as como divertidas, o que implica não simpatizar plenamente com elas. Já as grandes calamidades tomam-nos a imaginação, e deverão, pelo trabalho do prazer da simpatia mútua, merecer sempre a mais sincera simpatia daqueles próximos ao sujeito primeiro da paixão.

PROPRIEDADE, SIMPATIA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

A finalizar a primeira parte de *A Teoria dos Sentimentos Morais*, encontramos em TMS (I.iii) uma exploração do conceito de propriedade frente a determinados fenómenos sociais muito relevantes no discurso moralista clássico. O autor refere-se aos fenómenos da origem da ambição, da distinção social, ou da corrupção dos sentimentos morais, os quais procura explicar, em última análise, através do que entende como uma característica natural da nossa simpatia: a «(...) espécie humana está disposta a simpatizar mais inteiramente com a nossa alegria que com a nossa dor (...)»(31).

(30) [1] TMS (I.ii.5.1) – [There is (...) this difference between grief and joy, that we are generally most disposed to sympathize with small joys and great sorrows.];

(31) TMS (I.iii.2.1) – [(...) mankind are disposed to sympathize more entirely with our joy than with our sorrow (...)];

É a este movimento de expor a nossa prosperidade e esconder a nossa adversidade, de acordo com a disposição geral da humanidade para simpatizar com a nossa fortuna, que A. Smith atribui a origem da ambição, concetualizando esse movimento como a *vaidade*.(36) Em TMS (I.iii) o autor aprofunda estas teses bastante gerais relevando o problema do ponto de vista económico, ou seja, quando Smith trata aqui da questão da origem da ambição, persegue o que motivará os homens a procurar melhorar a sua posição social, estabelecendo uma ligação forte entre a posição social e a riqueza material. Deste modo, a vaidade, que surge-nos aqui como a origem da ambição, é descrita em TMS (I.iii.2.1) como a exposição da riqueza e ocultação da pobreza. Não é para satisfazer as nossas necessidades naturais, por prazer, bem-estar ou segurança, que enfrentamos as dores e os trabalhos da perseguição de riqueza e poder, numa luta de avareza e ambição. «Ser observado, ser atendido, ser distinguido com simpatia, complacência e aprovação, são todas as vantagens que nos podemos propor a derivar disso. É a vaidade, não o bem-estar, ou o prazer que nos interessa.»(37) Já a relevância que A. Smith atribui à questão económica no tratamento da origem da ambição, marcada na forte ligação aqui descrita entre a posição social e a riqueza,

explica-se a partir da seguinte formulação do autor.

Mas a vaidade é sempre fundada sobre a crença de nós sermos o objeto da atenção e aprovação.(38)

Ou seja, o autor concebe uma forte ligação entre a ambição e a perseguição da riqueza material pois identifica na generalidade dos homens a crença que a obtenção de riqueza é o meio mais eficaz para se ser o objeto da atenção e da aprovação geral. Esta crença tem origem no facto de a generalidade dos homens admirar os ricos e poderosos, o que por sua vez se explica por a imaginação da situação das classes superiores provocar no observador simpatia pela satisfação provocada por essa situação.

Quando consideramos a condição dos grandes, nessas cores ilusórias em que a imaginação está apta a pintá-la, ela parece ser quase a ideia abstrata de um estado perfeito e feliz. Esse é o estado que, em todos os nossos sonhos acordados e devaneios ociosos, nós esboçamos para nós mesmos como o objeto final de todos os nossos desejos. Sentimos, então, uma simpatia peculiar com a satisfação desses que aí estão.(39)

(36) *Vanity*, no original;

(37) TMS (I.iii.2.1) - [To be observed, to be attended to, to be taken notice of with sympathy, complacency, and approbation, are all the advantages which we can propose to derive from it. It is the vanity, not the ease, or the pleasure, which interests us.];

(38) TMS (I.iii.2.1) - [But vanity is always founded upon the belief of our being the object of attention and approbation.];

(39) TMS (I.iii.2.2) - [When we consider the condition of the great, in those delusive colours in which the imagination is apt to paint it, it seems to be almost the abstract idea of a perfect and happy state. It is the very state which, in all our waking dreams and idle reveries, we had sketched out to ourselves as the final object of all our desires. We feel, therefore, a peculiar sympathy with the satisfaction of those who are in it.];

Na mesma disposição para simpatizar mais facilmente com as paixões dos ricos e poderosos, encontra A. Smith o fundamento para a distinção das classes e a ordem da sociedade.⁽⁴⁰⁾ Do ponto de vista político, esta característica humana é aqui vista como a condição de possibilidade de uma minoria ou, em última análise, uma só pessoa, governar toda uma nação ou mesmo um império. Admiramos a situação dos nossos superiores e tendemos a actuar de modo a contribuir para a sua perfeição. Assim, é pela simpatia que desperta a sua feliz situação, e menos por consideração de alguma possível vantagem que daí possa advir, que os homens são solícitos, obsequiosos e obedientes para com os seus superiores, encontrando o autor o argumento para sustentar esta sua tese na comparação entre a generalidade do interesse que desperta a situação dos ricos e poderosos e a reduzida amplitude das vantagens que essa situação pode criar para os seus inferiores. A condição dos grandes é pintada pela nossa imaginação com cores elusivas, de tal forma que a identificamos com o estado final dos nossos próprios sonhos. Isto provoca uma simpatia peculiar da qual tomamos prazer em contribuir para esse estado. A nossa simpatia identifica esse estado, tal como o dos amantes, com a maior felicidade e então somos sensíveis a tudo o que o perturbe. Deste modo é possível que quem se encontre nos estados mais elevados

possa basear a aprovação das suas acções no estilo, na medida em que este estilo preencha eficazmente a imaginação dos outros, explicando assim A. Smith que Louis XIV tenha governado absolutamente um vasto império, sem nunca mostrar, na sua opinião, mais que mediocridade no que respeita às suas virtudes pessoais.

Embora A. Smith considere a disposição para simpatizar com os ricos e os poderosos como o fundamento para a ordem da sociedade, é problemático que o autor considere essa ordem estratificada como a forma de organização social mais desejável. Em primeiro lugar, diz-nos A. Smith «que os reis sejam os servos do povo, para serem obedecidos, resistidos, ou punidos, tal como a conveniência pública possa requerer, é a doutrina da razão e filosofia; mas não é a doutrina da Natureza.»⁽⁴¹⁾ Este trecho parece-nos transparecer que Smith considera que a ordem natural da sociedade, a ordem observada ao longo da história nas diversas sociedades relevantes para o autor, não é a ordem que a razão ou a filosofia manteriam entre os homens. De facto, a própria base desta ordem social - a disposição humana para simpatizar com os ricos e poderosos e de cultivar a ambição de melhorar a sua situação social - não é uma disposição necessária. A disposição para simpatizar especialmente com os ricos e poderosos, pode ser contrariada por uma resolução forte, suportada pela magnanimidade da

(40) TMS (I.iii.2.3);

(41) TMS (I.iii.2.3) - [That kings are the servants of the people, to be obeyed, resisted, deposed, or punished, as the public conveniency may require, is the doctrine of reason and philosophy; but it is not the doctrine of Nature.];

considerável entre o sentimento de admiração que formamos pelo ricos e poderosos e o sentimento de admiração devido aos virtuosos. Como o poder e a riqueza são ostentados avidamente através do estilo, e a virtude se recolhe commumente numa modéstia humilde, então o poder e a riqueza são confirmados pela admiração desinteressada da grande parte dos homens enquanto o comportamento virtuoso, cuja propriedade é autárquica e não depende da confirmação dos outros, é confirmada apenas pelos observadores mais atentos e sábios.

São principalmente os sábios e os virtuosos, uma selecta, embora, receio, pequena facção, quem são os reais e firmes admiradores da sabedoria e da virtude. A grande multidão humana são os admiradores e adoradores, e, o que pode parecer mais extraordinário, mais frequentemente os desinteressados admiradores e adoradores, da riqueza e da grandeza.(48)

Não obstante esta admiração pelos ricos e poderosos e o desprezo pelos fracos e pobres ser a maior e mais universal causa da corrupção dos sentimentos morais dos homens, a preservação da ordem da sociedade de tal modo que o autor possa sustentar que a grande maioria dos

homens vive em felicidade é possível porque o caminho da virtude confunde-se com o caminho da fortuna para aqueles que possuem na sociedade um baixo ou médio estatuto. Assim, embora a grande multidão humana, que possui na sociedade um baixo ou médio estatuto, admire o comportamento dos ricos e poderosos e entenda a obtenção da fortuna como o meio eficaz para obter o respeito e a admiração dos outros, acontece que, por sua vez, o meio eficaz para a obtenção de fortuna nestes estratos sociais são para o autor as «(...) reais e sólidas habilidades profissionais, juntas com uma conduta prudente, justa, firme e temperada (...)»(49).

O sucesso de tais pessoas (...) depende quase sempre do favor e boa opinião dos seus vizinhos e iguais; e sem uma conduta toleravelmente regular isto pode muito raramente ser obtido. O bom velho provérbio, portanto, que a honestidade é a melhor política, mantém-se, em tais situações, quase sempre perfeitamente verdadeiro. Em tais situações, portanto, nós podemos geralmente esperar um considerável grau de virtude; e, felizmente para a boa moral da sociedade, estas são as situações da, de longe, maior parte da humanidade.(50)

(48) TMS (I.iii.3.2) – [They are the wise and the virtuous chiefly, a select, though, I am afraid, but a small party, who are the real and steady admirers of wisdom and virtue. The great mob of mankind are the admirers and worshippers, and, what may seem more extraordinary, most frequently the disinterested admirers and worshippers, of wealth and greatness.];

(49) TMS (I.iii.3.5) – [In all the middling and inferior professions, real and solid professional abilities, joined to prudent, just, firm, and temperate conduct, can very seldom fail of success.];

(50) TMS (I.iii.3.5) – [The success of such people, too, almost always depends upon the favour and good opinion of their neighbours and equals; and without a tolerably regular conduct these can very seldom be obtained. The good old proverb, therefore, That honesty is the best policy, holds, in such situations, almost always perfectly true. In such situations, therefore, we may generally expect a considerable degree of virtue; and, fortunately for the good morals of society, these are the situations of by far the greater part of mankind.];

Isto significa que, para A. Smith, a boa ordem e organização da sociedade dá-se apesar da grande maioria dos indivíduos que compõem essa sociedade agirem de acordo com um interesse, um fim, alheio à razão e à filosofia. Trata-se do interesse por um superior estatuto social, a ambição, que é, claramente, apontado pelo autor como uma resolução pouco refletida do ponto de vista filosófico que assume a felicidade como o fim razoável do nosso interesse.(51) Se a resolução individual dos indivíduos que compõem os estratos médio e baixos da sociedade não justifica a boa ordem e organização da sociedade, esta é muito menos justificada pelo comportamento ou pelo interesse patente no estrato superior da sociedade. Para o autor, grassa aí uma mais completa corrupção geral dos sentimentos morais e da virtude, gerada por a ambição depender aí quase sempre do favor dos superiores e não dos iguais, o que leva a que a bajulação, a falsidade e a intriga se confirmem como os principais meios para obter esse favor. (52)

A ordem da sociedade não é determinada por algum tipo de deliberação ou decisão

racional que possa ser imputada aos indivíduos que a compõem ou à elite que a governa. A. Smith explica-a através de uma teia de nexos e observações que encontra no conceito de simpatia e nas suas características o elemento simples que, nas suas diferentes relações, justifica os fenómenos sociais complexos relevantes de um ponto de vista moral. A simpatia não explica por si só estes fenómenos sociais, mas é sempre o conceito fundamental evocado nas suas diferentes relações com outros dados que o autor apreende. Assim, a propósito dos capítulos da *Teoria dos Sentimentos Morais* que acabamos de analisar, compreende-se que seja a simpatia o conceito tratado pelo autor para teorizar vários fenómenos morais relevantes que à partida poderíamos ter como antagónicos: a corrupção dos sentimentos morais, a origem da ambição, e o estabelecimento e manutenção da ordem social. A corrupção dos sentimentos morais e a origem da ambição explicam-se a partir da identificação da disposição geral para simpatizar mais completamente com as alegrias que com as tristezas dos outros, que tem como consequência a tendência para admirar os ricos e

(51) TMS (I.iii.2.7) – [Are you in earnest resolved never to barter your liberty for the lordly servitude of a court, but to live free, fearless, and independent? There seems to be one way to continue in that virtuous resolution; and perhaps but one. Never enter the place from whence so few have been able to return; never come within the circle of ambition; nor ever bring yourself into comparison with those masters of the earth who have already engrossed the attention of half mankind before you.];

(52) TMS (I.iii.3.6) – [In the courts of princes, in the drawing-rooms of the great, where success and preferment depend, not upon the esteem of intelligent and wellinformed equals, but upon the fanciful and foolish favour of ignorant, presumptuous, and proud superiors; flattery and falsehood too often prevail over merit and abilities. In such societies the abilities to please, are more regarded than the abilities to serve. (...) The external graces, the frivolous accomplishments of that impertinent and foolish thing called a man of fashion, are commonly more admired than the solid and masculine virtues of a warrior, a statesman, a philosopher, or a legislator. All the great and awful virtues, all the virtues which can fit, either for the council, the senate, or the field, are, by the insolent and insignificant flatterers, who commonly figure the most in such corrupted societies, held in the utmost contempt and derision.];

poderosos e o desprezo dos de baixa condição social. Já manutenção e estabelecimento da ordem social explica-se pelo mesmo princípio, mas esta ordem social só se compreende como algo bom, pela análise de outro fenómeno que será também teorizado através da referência fundamental ao conceito de simpatia. Ou seja, para quem se encontre na grande franja da sociedade, aqueles de condição modesta, a ambição depende de um comportamento estável e suficientemente virtuoso na medida em que depende do favor daqueles que se encontram numa posição semelhante. E é o modo diferenciado como a simpatia nos faz sentir perante aqueles que se encontram numa situação semelhante à nossa e perante os outros que se encontram numa posição superior, que justifica que geralmente os primeiros só obtenham o nosso favor através de um comportamento relativamente virtuosos e os segundos obtenham o nosso favor a partir de um império fácil sobre as nossas afecções.

TEORIA DA JUSTIÇA

Poder-se-ão retirar algumas conclusões interessantes da análise de *A Teoria dos Sentimentos Morais* no que respeita a alguns temas relevantes para uma Teoria da Justiça. Trata-se, na Parte II da obra, de teorizar uma base ética e moral para fundamentar os fenómenos da gratidão e

da punição justas a partir do conceito de simpatia. Os dois conceitos que A. Smith forja para desenvolver este trabalho são o mérito e o demérito.

O mérito e o demérito surgem-nos como um tipo de qualidades adscritas às acções e conduta da humanidade, para além da sua propriedade ou impropriedade.⁽⁵³⁾ Mas para precisar o que significa o mérito /demérito e de que modo estes conceitos se diferenciam dos de propriedade/ impropriedade, importa analisar algumas considerações preliminares que o autor introduz.

Em TMS (II.i.1) refere-se que há acções que são o objeto próprio e aprovado de um sentimento que nos incita a premiar essa acção, e outras que são o objeto próprio e aprovado de um sentimento que nos incita a punir essa acção. «O sentimento que mais imediatamente e directamente incita-nos a premiar, é a gratidão; o que imediatamente e directamente incita-nos a punir, é o ressentimento.»⁽⁵⁴⁾ Outros sentimentos poder-nos-ão incitar a tornarmo-nos os instrumentos da felicidade ou miséria do outro, como o amor ou o ódio, mas a gratidão e o ressentimento diferenciam-se por a sua satisfação exigir não apenas a boa ou má fortuna do outro. Exige que nos impliquemos como causa dessa boa ou má fortuna, que sejamos de facto instrumentos da sua felicidade ou miséria.

(53) TMS (II.i.intro);

(54) TMS (II.i.1.2) – [The sentiment which most immediately and directly prompts us to reward, is gratitude; that which most immediately and directly prompts us to punish, is resentment.];

Uma acção ser o objeto próprio e aprovado da gratidão ou do ressentimento significa que esse sentimento de gratidão ou ressentimento seria confirmado pela simpatia de qualquer ser racional que com ele tivesse contacto. Ou seja, seria próprio e aprovado para o que A. Smith concebe como o espectador imparcial. Assim, tal como simpatizamos com a alegria ou com a tristeza de alguém, também simpatizamos com a satisfação ou com a aversão que ele sentiria em relação à causa dessa sua alegria ou tristeza. Se esta causa for outra pessoa, é natural que a simpatia que sentimos pela sua alegria anime também a simpatia pela gratidão que o sujeito da alegria sente pelo outro que vê como a causa dessa alegria. Do mesmo modo, é também natural que a simpatia que sintamos pela tristeza ou dor de alguém anime a simpatia pelo ressentimento que ele sentirá em relação àquele que vê como a causa dessa dor.⁽⁵⁵⁾ Mas, para o espectador imparcial, uma acção só é o objeto próprio e aprovado da gratidão, ou seja, só há uma simpatia completa com a gratidão que alguém sente em relação a outro, se percebermos a propriedade dos motivos da conduta que é objeto de gratidão. E também, para o espectador imparcial, se houver uma simpatia completa com os motivos da conduta daquele que é objeto do ressentimento, este sentimento nunca poderá ser considerado como próprio e aprovado.⁽⁵⁶⁾

O sentido do mérito ou do demérito de uma acção surge da simpatia pelo sentimento de gratidão ou ressentimento daquele que sofre essa acção. Pode-se dizer que o sentido do mérito da acção refere-se às suas consequências, enquanto o sentido da propriedade da acção refere-se aos seus motivos. Mas a aferição do mérito ou demérito de uma acção implica a aferição da propriedade do sentimento de gratidão ou ressentimento devido a essa acção. Como a simpatia é excitada pela colocação, na imaginação, da situação do outro, se A. Smith concebesse a possibilidade da aprovação ou desaprovação das consequências de uma acção, o seu mérito ou demérito, apenas pela colocação, na imaginação, da situação daquele que é movido pela gratidão ou ressentimento, então o autor estaria a conceber que poderíamos atribuir uma categoria ético/moral a uma determinada acção sem simpatia. Há simpatia pelo sentimento de gratidão ou ressentimento, mas não é a este sentimento que atribuímos a categoria do mérito ou do demérito. Ora, o autor afirma que o sentido do mérito é um sentimento composto de duas diferentes emoções: uma simpatia indirecta pela gratidão ou ressentimento daquele que sofre a acção, e uma simpatia directa pelos sentimentos do agente que motivam a acção.⁽⁵⁷⁾ De facto, segundo a teoria de A. Smith, não poderíamos simpatizar plenamente com o

(55) TMS (II.i.2);

(56) TMS (II.i.3);

(57) TMS (II.i.5.2) – [As we cannot indeed enter thoroughly into the gratitude of the person who receives the benefit, unless we beforehand approve of the motives of the benefactor, so, upon this account, the sense of merit seems to be a compounded sentiment, and to be made up of two distinct emotions; a direct sympathy with the sentiments of the agent, and an indirect sympathy with the gratitude of those who receive the benefit of his actions.];

sentimento de gratidão ou ingratidão de alguém sem o transportarmos para a nossa imaginação de acordo com um nível de informação sobre a situação que o motivou satisfatório. E o que nos diz o autor é que esse nível de informação sobre a situação que motivou o sentimento de gratidão ou ressentimento só é satisfatório, só permite uma simpatia plena, se for possível aferir a propriedade da acção que tem como consequência esse sentimento.

Então, de acordo com *A Teoria dos Sentimentos Morais*, o sentido ou o senso do mérito de uma determinada acção é um sentimento composto por duas afecções: uma simpatia directa pelos sentimentos do agente, e uma simpatia indirecta pelo sentimento de gratidão daquele que sofre a acção. Já o sentido ou o senso do demérito de uma determinada acção é um sentimento composto por uma simpatia indirecta pelo ressentimento daquele que sofre a acção, e por uma falta de simpatia ou uma antipatia directa pelas afecções e motivos do agente.(58)

É esta concetualização do mérito e do demérito que A. Smith vai usar para expor a sua noção de justiça, procurando resolver o problema do que diferencia a virtude da justiça das virtudes sociais, como a beneficência. Neste sentido, o autor distingue as acções com uma tendência

beneficente e as acções com uma tendência dolosa. As acções com uma tendência beneficente são aquelas confirmadas pelo sentido do mérito, ou seja, são aquelas que procedem de motivos próprios e excitam a simpatia do espectador por um sentimento próprio e aprovado de gratidão daquele que sofre a acção. As acções com uma tendência dolosa são aquelas confirmadas pelo sentido do demérito, ou seja, são aquelas que procedem de motivos impróprios e excitam a simpatia do espectador por um sentimento próprio e aprovado de ressentimento daquele que sofre a acção(59).

Neste sentido, a beneficência é a virtude referente às acções com uma tendência beneficente.

A beneficência é sempre livre, ela não pode ser extorquida pela força, a mera falta dela não expõe a alguma punição; porque a mera falta dela não tende para algum mal real positivo. Pode desapontar por relação ao bem que razoavelmente poderia ter sido expectável, e por essa causa pode justamente excitar desgosto e desaprovação: ela não pode, no entanto, provocar algum ressentimento que a humanidade confirme.
(60)

(58) TMS (II.i.5);

(59) TMS (II.ii.1.1-2);

(60) TMS (II.ii.1.3) – [Beneficence is always free, it cannot be extorted by force, the mere want of it exposes to no punishment; because the mere want of beneficence tends to do no real positive evil. It may disappoint of the good which might reasonably have been expected, and upon that account it may justly excite dislike and disapprobation: it cannot, however, provoke any resentment which mankind will go along with.];

Para o autor, o maior desejo de qualquer homem é que o espectador imparcial possa confirmar os princípios da sua conduta.(64) É este ponto que explica que ele, preferindo-se naturalmente a si próprio que a toda a humanidade, aja segundo o sentido da justiça que lhe diz que qualquer mal feito ao outro tem como consequência o seu ressentimento confirmado e seguido por toda a humanidade.(65) E ainda, como consequência, que este ressentimento seja tanto maior quanto maior e mais irreparável for o mal feito, derivando-se daqui uma hierarquia das mais sagradas leis da justiça, segundo a qual as mais sagradas são aquelas que guardam a vida do homem, depois as que guardam a sua propriedade e, por fim, aquelas que guardam os seus direitos sobre o que lhe é devido das possessões de outros.(66) Também, é devido a esta importância que tem para os humanos a posição do espectador imparcial, que o remorso é o pior de todos sentimentos, «(...)composto de vergonha pelo sentido de impropriedade da conduta passada; de pesar por aqueles que a sofreram; e de pavor e terror da punição pela consciência do ressentimento justamente provocado em todas as criaturas racionais.»(67) É ainda pela mesma razão, que a consciência do mérito, ou da merecida gratidão, é o sentimento oposto ao remorso.(68)

Perante o problema da importância relativa entre a justiça e a benevolência para a preservação da sociedade, o autor defende que a justiça é o cimento essencial à preservação da sociedade. Uma sociedade, embora menos feliz e agradável, pode existir sem sentimentos benevolentes, mas nunca sem justiça. De facto, neste sistema de filosofia moral, este problema equivale-se à questão sobre o que seria mais importante para a preservação da sociedade, se punir e prevenir as acções de tendência dolosa, ou premiar as acções de tendência benevolente. Como a justiça é a virtude que contrabalança a nossa preferência natural por nós mesmos em relação ao resto da humanidade, e é essencial à preservação da sociedade que esta preferência natural não se reflita livremente nos actos de todos aqueles que a compõem, então a justiça é essencial à preservação da sociedade. A injustiça tende necessariamente à destruição da sociedade, que, por sua vez, é essencial à preservação do indivíduo. Isto significa que A. Smith segue a tese de D. Hume segundo a qual a justiça interessa-nos pela sua utilidade. No entanto, o autor de *A Teoria dos Sentimentos Morais* ressalva que «(...) não é a consideração pela preservação da sociedade, que originalmente nos interessa na punição de crimes cometidos contra os indivíduos (...)».(69)

(64) TMS (II.ii.2.1);

(65) TMS (II.ii.2.1);

(66) TMS (II.ii.2.2);

(67) TMS (II.ii.2.3);

(68) TMS (II.ii.2.4);

(69) TMS (II.ii.3.10) – [(...) it is not a regard to the preservation of society, which originally interests us in the punishment of crimes committed against individuals (...)];

O que originalmente nos interessa na punição desses crimes é a simpatia que temos por qualquer humano apenas porque ele é uma criatura semelhante a nós. Como a definição de justiça para A. Smith se circunscreve aos actos com tendência dolosa, que podem gerar ressentimento no objeto da acção ou em qualquer espectador, então pode-se concluir que a justiça interessa-nos, antes de mais, por simpatia. Neste sentido, o autor exemplifica que nunca tenha falhado um Elísio e de um Tártaro em qualquer religião ou superstição.(70) Por a simpatia ser a origem do nosso sentido de justiça, é que justifica-se a necessidade de tornar completa a justiça, transportando para fora deste mundo a restauração da justiça para todas as “viúvas e órfãos” tão normalmente insultados com impunidade.

Um último ponto acerca do conceito de justiça na TMS refere que a natureza e circunstâncias de uma acção não constitui-se apenas da intenção ou afecção da qual procede a acção, e da acção externa ou movimento do corpo que a afecção ocasiona. Também se constitui das suas consequências. De facto, a propriedade ou impropriedade de uma acção, todo o mérito ou demérito, aprovação ou desaprovação, depende, em abstrato, apenas da intenção da acção. Mas as

consequências desta acção sofrem a influência da fortuna, pois esta pode implicar consequências não desejadas pelo agente. Deste modo, o mérito ou o demérito de uma acção sofre a influência da fortuna.(71)

O efeito da influência da fortuna é, primeiramente, diminuir o nosso sentido do mérito ou demérito das acções que surgiram das melhores ou piores intenções, quando elas falham em produzir os seus propostos efeitos: e, em segundo lugar, aumentar o nosso sentido do mérito ou demérito, para além do que é devido aos motivos ou afecções dos quais procedem, quando estes acidentalmente dão ocasião a um extraordinário prazer ou dor.(72)

Esta irregularidade dos sentimentos da humanidade em relação ao carácter e conduta de nós mesmos e dos outros conforme a influência da fortuna significa que o juízo desse carácter e conduta ocorra, principalmente, sobre as consequências das acções e muito menos sobre o seu desígnio. Este facto é apontado pelo autor como o principal desencorajamento à prática da virtude, embora tal seja necessário na medida em que não temos nenhuma faculdade que nos permita aceder directamente às afecções que motivam as acções dos outros. Aceitar que

(70) TMS (II.ii.3.12);

(71) TMS (II.iii.1);

(72) TMS (II.iii.2.1) – [The effect of this influence of fortune is, first, to diminish our sense of the merit or demerit of those actions which arose from the most laudable or blamable intentions, when they fail of producing their proposed effects: and, secondly, to increase our sense of the merit or demerit of actions, beyond what is due to the motives or affections from which they proceed, when they accidentally give occasion either to extraordinary pleasure or pain.];

a suspeita de um mau desígnio pudesse gerar o mesmo ressentimento que a má consequência de uma acção transformaria qualquer tribunal numa real inquisição.⁽⁷³⁾

A CONSCIÊNCIA MORAL SOBRE A NOSSA PRÓPRIA CONDUTA

Adam Smith recorre aos mesmos conceitos utilizados para teorizar a formação do juízo moral no que se refere aos motivos e à conduta dos outros, para analisar e concetualizar o juízo moral referente aos nossos próprios motivos e conduta.

Neste sentido, o autor estabelece que o princípio pelo qual aprovamos ou desaprovamos a nossa conduta é o mesmo pelo qual aprovamos ou desaprovamos a conduta dos outros. Estabelecemos um juízo acerca da conduta alheia conforme sentimos, trazendo o seu caso até nós, que podemos, ou não, simpatizar com os sentimentos e motivos que a influenciaram. Da mesma forma, julgamos a nossa conduta conforme sentimos, transportando o nosso caso para o ponto de vista de outro homem, que simpatizamos com os motivos e sentimentos que nos influenciaram. Ou

seja, conseguimos formar um juízo acertado sobre os nossos sentimentos imaginando qual seria o julgamento dos outros. Procuramos examinar a nossa conduta imaginando como um qualquer espectador justo e imparcial a examinaria.⁽⁷⁴⁾

Para o autor este é o ponto central da formação do juízo moral sobre a nossa própria conduta, em tudo semelhante àquele que A. Smith atribui o juízo moral sobre a conduta alheia, o que implica do agente um esforço para se assumir simultaneamente, na imaginação, também como espectador distanciado da sua própria situação. No entanto, é muito clara na explanação que o autor faz sobre este assunto a ênfase que este nível de avaliação moral não é suficiente para uma total explicação da formulação do juízo moral sobre a própria conduta do indivíduo. Esta depende sempre da formação individual do carácter, e esta formação só é possível na sociedade.

O processo descrito por A. Smith em TMS (III.i.4) através do qual formamos o nosso carácter é o mesmo processo através do qual formamos as regras gerais da moralidade. Começa por ser um processo que se fundamenta na experiência, na medida em que a observação da conduta dos outros é o ponto de partida da formação do nosso carácter.

(73) TMS (II.iii.3.1-2);

(74) TMS (III.i.1.2);

Esta observação provoca imediatamente, por simpatia e não por um qualquer senso moral tal como defendia F. Hutcheson, os nossos sentimentos morais, provocando-lhes aprovação ou repulsa. Ora estes sentimentos morais estão sujeitos à sua comparação com os sentimentos dos outros perante as mesmas situações, e aí a confirmação dos nossos sentimentos morais é sempre causa de prazer. A confirmação da nossa repulsa perante alguma situação alheia é causa de satisfação, e a confirmação da nossa aprovação provoca bons sentimentos de humanidade. Na repetição deste processo, movidos pelo desejo de tornarmo-nos o objeto próprio da aprovação, amor e gratidão da humanidade, e da repulsa em tornarmo-nos o objeto próprio do ódio e desprezo dos outros, formamos o nosso carácter de tal modo que ele se confunde com as regras gerais da moralidade que adotamos. É este ponto que, no sistema da moralidade proposto aqui por A. Smith, vincula o sujeito às leis gerais da moralidade e permite a concepção da estabilidade destas leis morais num sistema unicamente baseado em fenómenos imanentes como a percepção, as afecções, a imaginação, a indução razoável ou a simpatia. O dever perante a lei moral é o dever para com nós próprios, para com o nosso próprio carácter, mas, como o carácter só se forma na interação

social e esta interação responde ao desejo pela simpatia dos outros, então este dever é, na sua origem, um dever heterónimo que responde a disposições gerais da humanidade.

É então assim que as leis gerais da moralidade são formadas. Elas são em última análise fundadas na experiência do que, nas instâncias particulares, as nossas faculdades morais, o nosso sentido natural do mérito e da propriedade, aprova, ou desaprova. Nós não aprovamos ou condenamos originalmente acções particulares; porque, sob examinação, elas pareçam ser conformes ou inconsistentes com alguma regra geral. A regra geral, pelo contrário, é formada, por encontrar na experiência, que são aprovadas ou desaprovadas todas aquelas acções de um certo tipo ou cujas circunstâncias sejam semelhantes.(75)

Posto isto, no que se refere à formação do juízo moral sobre a nossa própria conduta, A. Smith distingue duas dimensões que para ele concorrem. A primeira, que concebe como aquela onde se recebe, de facto, elogios ou acusações de culpa da parte de terceiros sobre a nossa conduta. E a segunda que concebe como aquela onde se estabelece, pelo próprio, a partir da posição na imaginação do espectador

(75) TMS (III.i.4.8) - «It is thus that the general rules of morality are formed. They are ultimately founded upon experience of what, in particular instances, our moral faculties, our natural sense of merit and propriety, approve, or disapprove of. We do not originally approve or condemn particular actions; because, upon examination, they appear to be agreeable or inconsistent with a certain general rule. The general rule, on the contrary, is formed, by finding from experience, that all actions of a certain kind, or circumstanced in a certain manner, are approved or disapproved of.»

imparcial, um juízo sobre o merecimento ou não desse elogio ou acusação de culpa. À primeira dimensão, atribui Smith a voz do homem exterior(76), e à segunda a voz do homem interior(77). O autor dedica bastantes parágrafos, em TMS (III.i.2), a argumentar que o prazer e o desprazer consequentes ao merecimento do elogio ou da culpa são muito mais efetivos que os consequentes ao simples elogio ou acusação de culpa. E isto porque a segunda dimensão ética é muito mais sólida, ela parece significar o que os antigos chamavam de sabedoria, e, segundo A. Smith, tem a sua origem na observação do comportamento dos outros. Ou seja, é a partir da observação da conduta dos outros, à qual atribuímos sempre um valor moral de acordo com os nossos sentimentos morais, que vamos formando esses mesmos sentimentos, solidificando-os dando-lhes conteúdo. É este conteúdo que evocamos quando imaginamos o espectador imparcial, cuja função é aqui assegurar a inocência e tranquilidade do sujeito perante a inconstância que resultaria duma formação moral solidificada apenas a partir de elogios ou acusações de culpa, o que significaria uma moral baseada unicamente na vaidade.(78)

A partir da formulação destas duas dimensões do juízo moral sobre a nossa própria conduta, é então possível a distinção entre, por um lado, elogio(79) e culpa(80), e, por outro, merecimento do elogio(81) e merecimento da culpa(82).

Elogio e culpa expressam o que efetivamente são; merecimento do elogio e merecimento da culpa, o que naturalmente deve ser os sentimentos das outras pessoas relativamente ao nosso caráter e conduta. O amor do elogio é o desejo de obter os sentimentos favoráveis dos nossos irmãos. O amor do merecimento do elogio é o desejo de tornarmo-nos os objetos próprios desses sentimentos.(83)

O elogio causa prazer e a culpa causa dor no indivíduo, o que tem como consequência o desejo de agradar e a aversão de ofender o seu semelhante. Mas, para o autor, isto não é suficiente para explicar a disposição humana para viver em sociedade. Aqui, o indivíduo deseja apenas parecer ajustado à sociedade. Defende A. Smith que o indivíduo só está realmente integrado no seu meio social quando deseja o elogio e tem aversão à culpa por acções

(76) *Man without*, no original;

(77) *Man within*, no original;

(78) TMS (III.i.2);

(79) *Praise*, no original;

(80) *Blame*, no original;

(81) *Praise-worthiness*, no original;

(82) *Blame-worthiness*, no original;

(83) TMS (III.i.2.25) – [*Praise and blame express what actually are; praise-worthiness and blame-worthiness, what naturally ought to be the sentiments of other people with regard to our character and conduct. The love of praise is the desire of obtaining the favourable sentiments of our brethren. The love of praise-worthiness is the desire of rendering ourselves the proper objects of those sentiments.*];

pelo autor sob o argumento que as suas consequências, circunscritas normalmente a uma melancolia crónica e afetada do moralista, se revelam tão inúteis como absurdas.(88) A segunda tendência é identificada como o esforço, característico do estoicismo, de diminuir a sensibilidade relativamente ao que directamente nos afeta, àquele nível que imediatamente e naturalmente tomamos da fortuna alheia. Embora esta seja identificada como a tendência correta, na medida em que o esforço ditado pela posição do espectador imparcial vai neste sentido, é apontado pelo autor que a posição apática e indiferente do estoicismo clássico ofende normalmente o nosso sentido de propriedade.(89)

De resto, o autor de *A Teoria dos Sentimentos Morais* aborda a questão do que ele denomina como a correção dos sentimentos naturais passivos, ou a função da consciência, seguindo um princípio de abordagem prestado a este tema por David Hume no *Tratado da Natureza Humana* (90). Dizia-nos D. Hume, na obra citada, o seguinte:

Aqui contentamo-nos com dizer que a razão exige essa conduta imparcial, mas que é

raro podermos adoptá-la, e que as nossas paixões não seguem prontamente a determinação do nosso julgamento. Compreender-se-á facilmente esta linguagem se considerarmos o que dissemos anteriormente sobre a razão, que é capaz de resistir à nossa paixão e que verificámos não ser outra coisa senão uma determinação geral e calma das paixões, baseada em alguma observação distante ou reflexão.(91)

Podemos sustentar que A. Smith segue as indicações apresentadas aqui pelo seu amigo Hume na medida em que a TMS sustenta igualmente que a correção dos nossos sentimentos naturais passivos parte de uma posição de imparcialidade que sustenta-se numa «determinação geral e calma das paixões, baseada em alguma observação distante ou reflexão». Mas, enquanto Hume concebe esta observação distante da reflexão como um cálculo em função de dois critérios utilitaristas, a potencialidade do estranho se tornar nosso íntimo e a impossibilidade da socialização caso todos agissem apenas de acordo com os seus sentimentos naturais passivos(92), A. Smith concebe a observação distante da reflexão como a posição, de facto, de um suposto espectador imparcial, um terceiro

(88) TMS (III.i.3.9);

(89) TMS (III.i.3.11-14);

(90) David HUME – *Tratado da Natureza Humana*, (III,III,I);

(91) David HUME – *Tratado da Natureza Humana*, (III,III,I);

(92) David HUME – *Tratado da Natureza Humana*, (III,III,I) – «A nossa situação, em relação às pessoas como às coisas, está continuamente a variar e uma pessoa que está distante de nós pode, em pouco tempo, tornar-se nosso íntimo conhecido. Além disso, cada indivíduo particular tem uma posição especial em relação aos outros, e seria impossível podermos alguma vez conversar uns com os outros em termos razoáveis, se cada um de nós devesse considerar os caracteres e as pessoas unicamente como elas nos aparecem do nosso ponto de vista particular. Portanto, para obstar a estas contínuas contradições, fixamos certos pontos de vista firmes e gerais e, nos nossos pensamentos, colocamo-nos sempre neles, qualquer que seja a nossa situação presente.»;

juiz, que nos aponta como o objeto próprio do desprezo e da indignação da humanidade caso a valorização do nosso interesse ultrapasse o ponto de propriedade, e nos aponta como o objeto próprio da gratidão e do amor da humanidade caso atinjamos esse ponto. Aqui, como é a simpatia pela posição que esse suposto espectador imaginado tomaria que cultiva a formação dos princípios activos morais, da consciência moral, podemos observar como o autor da TMS faz um esforço conceptual no sentido de todo o seu sistema de filosofia moral se fundamentar num único princípio fundamental, o fenómeno da simpatia.

Esta correção aqui apresentada é sempre ameaçada pela possibilidade de uma ilusão ou de um engano sobre si próprio(93) que é causado pela dificuldade da posição na imaginação do espectador imparcial na circunstância de um certo desvario emocional. O autor distingue duas ocasiões onde procuramos examinar a nossa conduta à luz do espectador imparcial: quando estamos prestes a agir, e após agirmos. A percepção sobre a nossa própria conduta é commumente insuficiente nos dois casos mas é-o com mais acutilância no primeiro.

Diz-se aqui que a percepção da nossa própria conduta é insuficiente na medida

em que esta se afaste da visão de um suposto espectador imparcial, e esta visão é afetada pela existência do que A. Smith trata como o paroxismo da emoção(94) e o paroxismo da aflição(95), estados emocionais extremos que se revelam como «(...) ilusões do amor-próprio»(96) desviantes relativamente à propriedade da conduta. Estes estados emocionais extremos estarão presentes enquanto paroxismos quando estamos prestes a agir, e um provável prolongamento desta ilusão ou engano sobre si próprio após a acção é explicado pelo autor a partir da dificuldade em assimilar uma acção reprovável à luz do suposto espectador imparcial como uma definição do carácter do agente, na medida que «a opinião que nós cogitamos do nosso próprio carácter depende inteiramente dos juízos relativamente à nossa conduta passada.»(97) Neste sentido, é apenas o processo acima descrito a partir do qual formamos o nosso carácter e as regras gerais da moralidade que se pode assumir como o remédio eficaz para combater esta ilusão sobre si próprio. A tendência imediata para perceber a nossa própria situação, sob a pressão emocional de um paroxismo, segundo a parcialidade do amor-próprio, é aqui vista como uma fraqueza comum que só pode ser ultrapassada através do hábito que sustenta a formação do carácter virtuoso, assente na formação sólida de princípios e

(93) *Self-deceit*, no original;

(94) *Paroxysm of emotion*, no original;

(95) *Paroxysm of distress*, no original;

(96) TMS (III.i.4.7);

(97) TMS (III.i.4.4) – [*The opinion which we entertain of our own character depends entirely on our judgments concerning our past conduct.*];

sentimento de propriedade da acção. Neste sentido, pode-se dizer que, segundo A. Smith, o comportamento dirigido pelo sentido do dever é uma simulação daquele dirigido pelo sentido da propriedade. No entanto, a estabilidade e a congruência deste comportamento simulado dependem do hábito ou da experiência passada do sentimento de propriedade em situações semelhantes. Isto por referência a comportamentos observados cuja propriedade foi, por simpatia, avaliada e confirmada, e por referência à experiência própria de comportamentos semelhantes cuja propriedade foi sentida e que, possivelmente, cujo mérito ou demérito terá sido reconhecido. O sentido do dever é assim suficiente para constituir o homem de princípios e honra que o autor opõe ao sujeito sem préstimo, aquele cuja parca reverência às leis gerais impossibilita a estabilidade do seu comportamento. No entanto, não será suficiente para constituir o carácter virtuoso. «Nenhuma acção pode propriamente ser considerada virtuosa, que não seja acompanhada com o sentimento de auto aprovação.»(101)

A. Smith considera que a reverência às leis gerais da moralidade é aprimorada pela opinião, primeiramente impressa pela natureza, e depois confirmada pela razão e filosofia, que estas leis são as leis da

divindade, que irá, finalmente, recompensar os obedientes e punir os transgressores deste dever.(102)

Mesmo que o sentido do dever seja suficiente para a consideração da honra e dos princípios de alguém, o autor estabelece uma distinção entre os casos em que este sentido do dever pode ser o único princípio da conduta e os casos em que ele deve sempre concorrer com outros motivos. Esta distinção depende, em primeiro lugar, da beleza ou deformidade natural da afecção que nos leva a actuar independentemente da regra geral, e, em segundo lugar, da precisão ou justeza da regra geral. Ora, relativamente à beleza ou deformidade natural das afecções sociais, não sociais ou egoístas, conclui o autor que no caso das acções suscitadas pelas afecções sociais é agradável o concurso da regra geral para retrair a paixão e não para avivá-la. Já no que respeita às acções decorrentes das paixões não sociais, a paixão pérfida que nos move deve ser fortemente retraída, e a acção deve surgir o mais possível pelo respeito à regra geral. No último caso, o das acções egoístas, a regra geral deve ser o principal motivo da acção quando o bem perseguido pelo interesse individual tem para o agente pouco valor relativo. Já quando esse bem tem muito valor relativo, é normal que a paixão se torne a principal motivação da acção. Relativamente à precisão da

(101) TMS (III.i.6.13) – [No action can properly be called virtuous, which is not accompanied with the sentiment of self-approbation.];

(102) TMS (III.i.5.3);

justeza da lei geral, diz-nos o autor que qualquer lei geral que prescreva o comportamento relativamente à prudência, generosidade, castidade, hospitalidade, amizade, etc., admitem muitas exceções e é muito difícil regular o nosso comportamento justamente a partir delas. Para A. Smith, apenas as leis relativas à virtude da justiça determinam com precisão o nosso dever, comparando o autor estas regras às regras da gramática e aquelas relativas às outras virtudes às regras do estilo e da elegância da composição.

A INFLUÊNCIA DA UTILIDADE, DA MODA E DO COSTUME NOS SENTIMENTOS MORAIS

A utilidade, a moda e o costume são tratados por A. Smith como três princípios com influência sobre os sentimentos morais. A utilidade é explorada na TMS a partir do efeito que terá sobre o sentimento moral de aprovação, e a moda e o costume são exploradas a partir do efeito que terão tanto no sentimento moral de aprovação como no de desaprovação.

(101) TMS (III.i.6.13) – [No action can properly be called virtuous, which is not accompanied with the sentiment of self-approbation.];

(102) TMS (III.i.5.3);

(103) TMS (IV.i.1.1) – [That the fitness of any system or machine to produce the end for which it was intended, bestows a certain propriety and beauty upon the whole, and renders the very thought and contemplation of it agreeable, is so very obvious that nobody has overlooked it.];

(104) TMS (IV.i.1.2);

No que respeita à exploração da influência da utilidade nos nossos sentimentos morais, A. Smith analisa esta questão a partir da introdução de uma distinção entre a influência da aparência da utilidade em “todas as produções da arte”, e a influência da aparência da utilidade no carácter ou nas acções humanas. Quando A. Smith se refere aqui a todas as produções da arte refere-se a algo muito próximo de todas as produções do engenho humano. Assim, a beleza ou o sentimento de aprovação que estabelecemos sobre alguma produção do engenho humano como um relógio, a disposição dos móveis numa divisão habitada, um palácio, um terreno agrícola, uma instituição pública ou privada, ou ainda a riqueza e o poder de alguém, deriva fortemente da sua utilidade. Todas as produções da arte assim entendidas são máquinas ou sistemas, que possuem um determinado fim projectado, e cuja aptidão para produzir este fim, a sua utilidade, concede uma certa propriedade e beleza sobre o todo.⁽¹⁰³⁾ A. Smith segue a exploração deste mesmo tema por D. Hume, e refere que este identifica a causa da nossa sensibilidade à utilidade, no que respeita a todas as produções da arte, na contínua sugestão, que estas despertam no seu possuidor, do prazer e conveniência que estarão sempre aptas a promover. ⁽¹⁰⁴⁾ Este prazer e conveniência é também, por simpatia, perceptível a qualquer espectador, o que reforçará o prazer

percepção da utilidade não é imediata nem, em termos smithianos, natural, pelo que não pode ser considerada como o critério original dos sentimentos morais. Este argumento é ilustrado pelo autor quando este nos diz que não podemos conceber sentimentos morais intensos como o remorso ou a consciência do mérito apenas a partir da percepção da utilidade.

A moda e o costume são outros princípios com influência sobre os sentimentos morais. O costume é definido simplesmente como o hábito da imaginação em relacionar dois objetos, e a moda é entendida como um tipo particular de costume que consiste em relacionar o estilo e as maneiras das classes superiores da sociedade com a ideia de magnificência e distinção.(109) A posição do autor é que a moda e o costume não têm uma influência determinante sobre os nossos sentimentos de aprovação ou desaprovação das acções e conduta humanas. Comparado com o nosso sentido da beleza estética, fundado exclusivamente sobre princípios delicados da imaginação, e onde o costume e a moda parecem ser os princípios mais influentes, o nosso sentido da aprovação e desaprovação moral tem como objeto as paixões humanas entendidas como motivos da conduta. Assim, porque as paixões de

outrem só são concebíveis por simpatia, e não obstante a simpatia depender da faculdade da imaginação, estas paixões, tais como as nossas próprias, são consideradas por A. Smith sempre como objetos internos e nunca como objetos externos. Então, os nossos sentimentos morais, porque fundam-se em princípios internos, as fortes e vigorosas paixões, não poderão ser completamente pervertidos por princípios externos como a moda e o costume.(110)

Não sendo determinante a influência da moda e do costume sobre os sentimentos morais, esta influência dar-se-á de modo similar aquela que ocorre sobre o nosso sentido estético. Assim, os limites da influência da moda e do costume sobre os sentimentos morais são ilustrados pelo autor a partir de exemplos onde esta pode-se admitir. Neste sentido, enumera-se o caso de ‘mentes superficiais’, que podem associar, por costume, os vícios dos grandes e poderosos à sua magnificência, tomando-os como virtudes, e as virtudes da frugalidade característica das classes inferiores da sociedade a algo desagradável e até vicioso. Também, o comportamento aceitável será variável conforme os tempos e a geografia, justificando o autor a partir do costume da escassez económica que nações selvagens e civilizações bárbaras

(109) TMS (V.i.1.1-3);

(110) TMS (V.i.2.1) – [The principles of the imagination, upon which our sense of beauty depends, are of a very nice and delicate nature, and may easily be altered by habit and education: but the sentiments of moral approbation and disapprobation, are founded on the strongest and most vigorous passions of human nature; and though they may be somewhat warped, cannot be entirely perverted.]

tendam a valorizar o controlo das paixões e a auto negação, enquanto as nações civilizadas tendam a valorizar as virtudes humanas da bondade ou da amizade. Aponta ainda o autor que o costume dificilmente influenciará definitivamente o carácter geral de um conjunto de indivíduos, mas pode-os influenciar muito perfidamente no que respeita actos concretos, que, pelo costume, podem ser permitidos quando estão totalmente contra o nosso sentido da propriedade da acção, como é exemplo a prática comum do assassinato dos recém-nascidos na antiga Grécia, mesmo em Atenas. Trata-se do crime mais pérfido, tornado tolerável por um costume que viria desde tempos arcaicos. No entanto, mesmo a prática generalizada deste tipo de actos não demonstra uma influência determinante do costume ou da moda sobre o carácter geral dos cidadãos de uma comunidade, o que teria como única consequência a impossibilidade dessa mesma comunidade. (111)

TEORIA DAS VIRTUDES

Todo o exercício filosófico de *A Teoria dos Sentimentos Morais*, e mais particularmente o seu capítulo VI intitulado como *Do Carácter da Virtude*,

relevam a forte intenção do seu autor em expressar o seu sistema de filosofia moral sob os termos de uma teoria das virtudes. Este esforço consiste em apresentar uma boa parte do sistema de filosofia moral teorizado nesta obra a partir da articulação de quatro grandes tipos de virtudes: a prudência, a justiça, a beneficência ou benevolência, e o autodomínio; sendo que esta articulação dá-se sempre sob a referência maior do conceito de simpatia. Aqui, para além da justiça que já abordamos, a prudência é entendida como a virtude do carácter no que respeita à própria felicidade do indivíduo, a beneficência é entendida como a virtude do carácter no que respeita à felicidade dos outros, e o autodomínio como a virtude do carácter que corresponde ao respeito, na acção, das virtuosas regras da prudência, da beneficência ou benevolência, e da justiça.

Sobre a prudência, na medida em que esta é a virtude do carácter no que respeita à felicidade do próprio indivíduo, ela dependerá logicamente do conceito de felicidade apresentado pelo autor. Aqui, e numa teorização perfeitamente congruente com outros pontos do texto em que é tratado este conceito, a felicidade é definida a partir de três circunstâncias sobre os quais ela dependerá, e cujo cuidado será

(111) TMS (V.i.2);

No sistema de filosofia moral de A. Smith, a benevolência é a virtude do caráter no que afeta a felicidade dos outros, mantendo-se aqui, naturalmente, a mesma concepção de felicidade tratada a propósito da virtude da prudência. O ponto de partida na argumentação do autor é declarar, em primeiro lugar, que o indivíduo pode afetar, segundo a sua disposição para magoar ou beneficiar, a felicidade dos outros, e, em segundo lugar, que a sua capacidade para beneficiar os outros é muito limitada. Assim, se a nossa disposição para magoar os outros está regulada sob as leis da justiça, a nossa disposição para beneficiar os outros, na medida em que está sujeita aos «(...) nossos muito limitados poderes de beneficência (...)»(117), está também sujeita a leis da beneficência que correspondem à ordem segundo a qual os indivíduos ou as sociedades devem estar sujeitos aos nossos bons ofícios.(118) O critério a partir do qual concebe-se esta ordem é a simpatia.

No que diz respeito à ordem segundo a qual os indivíduos estão sujeitos à nossa benevolência, A. Smith especifica que é o hábito da simpatia que define esta ordem. Aqui, é a família próxima, que normalmente partilha o mesmo lar, que é considerada como o principal objeto da nossa benevolência, segundo uma conexão que está antes na ordem da moralidade, pois é simpática, que na ordem da ligação física

ou causal.(119) No entanto, sendo o hábito da simpatia que define esta ordem, é necessário justificar porque criamos o hábito de simpatizar mais com alguns indivíduos e menos com outros. Esta justificação encontra-se na necessidade da simpatia. Ou seja, é a necessidade da simpatia para a sua felicidade comum, é a necessidade da acomodação mútua, que cria a necessidade do hábito da simpatia mútua.(120) Deste modo justifica-se que os familiares que partilham a habitação sejam normalmente os objetos primordiais da benevolência, que um recém-nascido seja um objeto mais natural dos nossos bons ofícios que um idoso, ou que se crie uma ligação afetiva muito próxima da familiar com um colega de ofício ou um sócio habitual nos negócios. No entanto, o autor distingue esta simpatia constrangida, tornada habitual pela conveniência da acomodação mútua, da simpatia natural tornada habitual por um sentimento involuntário de respeito e estima mútua, sob a qual conceptualiza a relação de amizade - mas que pode também criar-se entre membros da mesma família - e que restringe a sua possibilidade à regularidade do caráter virtuoso de ambos os polos da relação.(121) Depois da ligação familiar e das qualidades pessoais, aqueles que nos prestaram bons serviços no passado, por gratidão e pelo sentimento que mantemos do seu mérito, são os objetos próprios da nossa benevolência.(122) Por fim, as

(117) TMS (VI.ii.Intro.2); [(...) *our very limited powers of beneficence* (...)];

(118) TMS (VI.ii.Intro);

(119) TMS (VI.ii.1.2);

(120) TMS (VI.ii.1.15);

(121) TMS (VI.ii.1.18);

(122) TMS (VI.ii.1.19);

condições extraordinárias da sociedade são também objetos próprios dos nossos bons ofícios, o que justifica-se pelo modo como o fascínio pela condição dos mais ricos e poderosos e a compaixão pela condição dos mais pobres e desgraçados preenche a nossa imaginação e provoca a nossa simpatia.(123) Apresentando-se assim a ordem segundo a qual os indivíduos estão sujeitos à nossa beneficência, é importante ressaltar que esta regra não pode ser equiparada às leis da justiça. As leis da justiça, cujo objeto são as ações com tendência dolosa, são objetivas e precisas comparadas com as leis da beneficência. Estas não respondem a situações particulares de dupla contingência, acerca das quais é possível para o autor conceber situações em que a conduta própria é dirigir a nossa limitada benevolência ao soberano, excluindo a própria família.(124) As regras da benevolência apenas respondem à tendência natural da nossa simpatia, mas perante situações particulares o único critério preciso para dirigir a nossa conduta é a posição na imaginação do suposto espectador imparcial. Assim, no que respeita à propriedade dos nossos bons ofícios:

Não devemos fixar-nos na necessidade de regras casuísticas para dirigir a nossa conduta. É frequentemente impossível

acomodá-las a todos os diferentes tons e gradações da circunstância, caráter, e situação, a diferenças e distinções que, embora não imperceptíveis, são, pela sua subtileza e delicadeza, muitas vezes completamente indefiníveis.(125)

Os princípios pelos quais os indivíduos são recomendados à nossa beneficência dirigem também o modo como as sociedades o devem ser. Deste modo, o estado que corresponde à sociedade na qual nascemos e somos educados é, por simpatia habitual e necessidade de acomodação, o objeto natural da nossa beneficência. O espírito público promovido pelos princípios de humanidade e de beneficência é também um dos tipos de governação através do qual a figura do legislador ou do soberano pode dirigir a sua conduta no que respeita ao estado. Outro é tipificado na figura do homem de sistema, que, quando guiado apenas por este princípio, encontra-se tão enamorado pelo seu plano ideal de governo que não consegue, em nada, divergir dele. Para o autor, cada membro de uma sociedade não pode ser reduzido à vontade do soberano, criticando nesta medida os regimes absolutistas. O interesse da sociedade deve ser dirigido conforme as habilidades e o entendimento dos indivíduos que a compõem, e assim, neste sentido, deve ser o legislador a adaptar-se aos indivíduos e

(123) TMS (VI.ii.1.20);

(124) TMS (VI.ii.1.22);

(125) TMS (VI.ii.1.22) – [We shall stand in need of no casuistic rules to direct our conduct. These it is often impossible to accommodate to all the different shades and gradations of circumstance, character, and situation, to differences and distinctions which, though not imperceptible, are, by their nicety and delicacy, often altogether undefinable.];

A. Smith distingue dois tipos de paixões que nos afastam do ponto de propriedade: as que exigem um grande auto domínio mesmo para as dominar por um momento, como o medo ou a raiva; e as que, perante constante solicitação, são capazes de grandes desvios à boa conduta, mesmo que menos violentas, como são exemplos todas as gratificações egoístas como o amor do prazer ou do aplauso. O comando das primeiras é commumente denominado como fortaleza da mente; e o das últimas como temperança, decência, modéstia, ou moderação.(128)

As paixões violentas do medo e da fúria distinguem-se das menos violentas na medida em que o seu controlo pode ser usado a favor de uma conduta reprovável, e, ainda assim, este controlo manter sempre uma aparência agradável para qualquer espectador. A beleza do auto controlo da fúria, mas principalmente do medo, parece-nos sempre belo independentemente da sua utilidade, o que é mais um argumento do autor que sustenta a tese segundo a qual a utilidade não é a origem do nosso sentimento de aprovação moral. Diz-nos A. Smith que o comando do medo, o desprezo do perigo e a ultrapassagem de grandes dificuldades, associado principalmente a grandes feitos guerreiros, desperta quase sempre o nosso

interesse, e merece sempre a este respeito algum tipo de aprovação, ainda que o motivo desta conduta seja criminoso e assim pernicioso para a sociedade.(129)

De facto, a mais perfeita expressão da conduta sábia e virtuosa é apresentada pelo autor como algo que vai além do conceito de propriedade. O conceito de virtude em A. Smith não se preenche completamente na conduta e no carácter que deriva do estreito cumprimento dos virtuosos ditames da prudência, da benevolência e da justiça sob a mais completa aprovação da posição do espectador imparcial. É a conduta acima descrita, realizada sob a influência arrebatadora da paixão do medo ou da fúria, que é própria da virtude completa. «O auto domínio é não só ele mesmo uma grande virtude, como é dele que todas as outras virtudes parecem derivar o seu principal lustro.»(130) Ou seja, embora a propriedade da conduta se preencha na aprovação do suposto espectador imparcial, a virtude parece significar a adoção da posição imaginada deste grande júri e árbitro da conduta, sob um intenso condicionamento real das paixões.

(128) TMS (VI.iii.1.3) – [Self-command is not only itself a great virtue, but from it all the other virtues seem to derive their principal lustre.];

(129) TMS (VI.iii.1.5-8);

(130) TMS (VI.iii.1.11).

Texto Aberto IEF

Os artigos científicos publicados pelo *Texto Aberto IEF* destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o *Texto Aberto IEF* aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do *Texto Aberto IEF* e ser enviados para o endereço electrónico iestudosfilosoficos@gmail.com.

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor e João Emanuel Diogo

Como citar este texto: Oliveira, Luís, “Exploração do conceito de ‘Simpatia’ em *The Theory of Moral Sentiments*, de Adam Smith”, *Texto Aberto IEF* 3 (2018), pp. 1-42. DOI: 10.5281/zenodo.3479231

n.º 3 | 2018
ISSN: 2184-2388